

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Гиясова Василя Авазовна

Старший преподаватель кафедры русской филологии (PhD)
Ферганского государственного университета

Абдуллаева Мунирахон Адхамжоновна

Студент 3-курса кафедры русской филологии
Ферганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294594>

Аннотация. В данном материале внимание отводится актуальной проблеме развития связной речи у учащихся на уроках русского языка, с которой в своей практической деятельности сталкивается каждый преподаватель. Также предложены некоторые из действенных подходов к развитию речи у учащихся 5-11 классов, которые имеют место быть сегодня и в ближайшем будущем.

Ключевые слова: развитие речи, методика развития речи, связная речь, речевое развитие, метод проектов, интеллектуальные карты, игровые методики.

Abstract. This material focuses on the current problem of coherent speech development in students in Russian language lessons, which every teacher faces in their practical work. It also provides some of the effective approaches to speech development in students in grades 5-11 in Russian language lessons that are in place today and in the near future.

Key words: speech development, speech development methods, coherent speech, speech development, project method, mind maps, game methods.

Следует признать, что развитая речь представляет собой не только важнейшее средство познания и коммуникации, но и отражение мыслительной деятельности человека. Другими словами, развитая речь выполняет одновременно познавательную, коммуникативную и рефлексивную функции, являясь зеркалом интеллектуального уровня личности.

На протяжении многих лет учёные-исследователи, а также преподаватели пробуют, экспериментируют, проходят и проводят проверку методов и приёмов, используемых для реализации цели методической разработки по развитию речи. А её **значимость (актуальность, важность)** объясняется тем, что процесс создания текста (высказывания) представляет собой значительную трудность для современного школьника, привыкшего «экономить слова».

Развитие речи учащихся – процессуальная деятельность, стремление которой является, чтобы речь учащихся стала более свободной и связной, более выразительной, пёстрой, изысканной и вдобавок к тому образной. Она включает/**вбирает** в себя методы и приемы, которые заранее уже проверены и отработаны на практике, где показали свою результативность. Отсюда вытекает, что **целью** данной методической разработки является внедрение и распространение эффективных практик по развитию речи учащихся на уроках русского языка и литературы, способствующих повышению их успеваемости в обучении.

Достижение поставленной цели обуславливает необходимость решения ряда приоритетных **задач**, таких как:

- Теоретическое обоснование принципов реализации цели;
- Выявление и обоснование эффективных форм и методов обучения;
- Прогнозирование и формулирование ожидаемых результатов в сфере образования.

А результаты итоговой аттестации учащихся (например, в виде изложения и/или сочинения), успешное участие в конкурсах речевого творчества, а также значительное количество педагогов, внедряющих данный опыт в свою практику, свидетельствуют о высокой эффективности методической разработки.

Термин «связная речь» здесь следует понимать как сформулированная логически правильно, ясно и выразительно речи у обучаемого в нашем случае.

В результате наблюдений были выявлены следующие проблемы, касаемые речевого развития:

1. Неумение правильно и грамотно конструировать сложные предложения.
2. Ограниченный словарный запас.
3. Речь, насыщенная сленговыми выражениями, что может быть следствием просмотра контента на различных мобильных устройствах, по телевизору и на прочих гаджетах, а также использованием ненормативной лексики и выражений, что противоречат литературному языку.
4. Неумение чётко и грамотно формулировать вопросы.
5. Неспособность пересказать прочитанный текст своими словами.
6. Отсутствие логического обоснования в выводах и утверждениях.

7. Отсутствие или недостаток речевой культуры: неспособность использовать интонацию, регулировать темп речи и громкость голоса.

Применение цифровых технологий

Использование разнообразных онлайн-платформ для создания текстовых материалов, аудио- и видеоконтента, а также интерактивных заданий способствует развитию как письменной, так и устной речи. Это может включать работу с блогами, участие в форумах или запись подкастов.

Метод проектов

Проектная работа помогает учащимся развивать речевые умения через создание различных текстов, подготовку и презентацию проектов. Такой формат стимулирует активное использование речи в исследовательской и коммуникативной деятельности.

Игровые методики

Ролевые и театрализованные игры, а также элементы импровизации развивают креативное речевое мышление и учат учащихся выражать свои мысли в разнообразных жизненных и учебных ситуациях.

Интеллектуальные карты – это уникальный и простой метод запоминания информации. Метод интеллектуальных карт дает возможность фокусироваться на теме, проводить целенаправленную работу по формированию словаря и связной речи.

Правила составления интеллектуальных карт:

1. В центре страницы пишется и обводится главная идея (образ).
2. Для каждого ключевого момента проводятся расходящиеся от центра ответвления, используя ручки разного цвета.
3. Для каждого ответвления пишется ключевое слово или фраза, оставив возможность для добавления деталей.
4. Добавляются символы и иллюстрации.
5. Писать надо разборчиво (печатными) буквами.
6. Важные идеи записываются более крупным шрифтом.
7. Для выделения определенных элементов или идей используются линии произвольной формы.
8. При построении карты памяти лист бумаги располагается горизонтально.¹

Актуальные темы для обсуждений

Современные педагогические практики предполагают включение в обучение тем, близких и интересных учащимся. Это делает речевую

практику более живой, способствует развитию критического мышления и формированию аргументированной позиции.

Формирование речевых навыков представляет собой длительный и последовательный процесс, требующий систематической и целенаправленной работы как со стороны учащихся, так и со стороны педагогов. При условии регулярной практики и методического подхода речевая деятельность постепенно совершенствуется: развивается логичность, выразительность и лексическое богатство речи и одновременно коррелируется. На сегодняшний день эффективное развитие речи учащихся на уроках русского языка возможно при использовании разнообразных методик, сочетающих не только традиционные, но и современные подходы. Поскольку включение цифровых технологий, проектной деятельности, игровых форм и обсуждения актуальных тем делает учебный процесс более динамичным и мотивирующим. Такие методы не только способствуют формированию коммуникативной компетенции, но и развивают критическое мышление, умение выражать и обосновывать собственную точку зрения, разумно отстаивать и аргументировать свою позицию, что особенно важно в условиях современного образования. Способность к речевой коммуникации заложена в природе человека как основной механизм выражения мыслей и чувств. Освоение и развитие этого потенциала является важной задачей личностного и интеллектуального становления каждого индивида.

Список использованной литературы:

1. Методика развития речи на уроках русского языка : Кн. для учителя / [Н.Е. Богуславская и др.] ; Под ред. Т.А. Ладыженской. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Просвещение, 1991. - 239,
2. Репкина Н.В. Что такое развивающее обучение? - Томск, 2010 г.
3. <https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2021/05/11/sovremennye-podhody-k-razvitiyu-rechi-uchashchih-sya-5-11>
4. https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/metodicheskaya_razrabotka_na_temu_razvitiya_rechi_uchashchikhsya_na_urokakh_russk